

SOLMATIC		projekt
05-120 Legionowo, ul. Krakowska 21, NIP: 536-178-98-62, tel. +48322220044		temat
projektował mgr inż. M.Olszówka	podziałka 1:1	nazwa pliku WIRTUALNY PROTOTYP NR 1
data 12,2017	ilosc	nazwa rys. PROTOTYP 01
arkusz 1/4	masa - gram g	numer rys. WIRTUALNY PROTOTYP NR1

ZBIORNIK WODY PRZED PROCESEM/
 CZYSTA/ ZIMNA LUB PODGZANA/ 200 LITROW
 ZAOPATRZONY W GRZALKE ELEKTRYCZNA Z TERMOSTATEM/
 CZUJNIK POJEMNOSCI/
 KROCIEC ZASILANIA CZYSTA WODA DN 32/
 MOZLIWOSC PRACY W OBIEGU ZAMKNIETYM/
 NIE IZOLOWANY

ODPOWIETRZNIK

KLAPY WIZYJNE

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA /
 STEROWNIK/
 PANEL STEROWNICZY

ZBIORNIK WODY PO PROCESIE
 BRUDNA 200 LITROW
 ZAOPATRZONY W CZUJNIK POJEMNOSCI
 SPUST RECZNY BEZ MOZLIWOSCI PRACY W OBIEGU

ZAWORY PROCESOWE KLAPOWE

POMPA ZASILAJACA

SZTYWNA RAMA ZAPEWNIAJACA
 PEWNOSCI MONTAZU CALEGU UKLADU/
 BEZPIECZENSTWO OBSLUGI

KONDUKTOMETR

INSTALACJA TO RURY DN 15/
 LACZENIE DO OBIEKTU MYCIA
 ZA POMOCY 3CLAMPOW

ZBIORNIK WODY PROCESOWEJ/
 PRZYGOTOWANIE MIESZANKI CHEMICZNEJ/
 BAJPAS//
 40 LITROW/
 ZAOPATRZONY W CZUJNIK POJEMNOSCI /
 MOZLIWOSC PRACY W OBIEGU ZAMKNIETYM

CZUJNIK PRZPLYWU

PROBNIK

MOBILNOSC ZAPEWNIAJA KOLA/
 ORAZ SZYNY POD WOZEK WIDLOWY

SOLMATIC <small>sp. z o.o.</small> 05-120 Legionowo, ul. Krakowska 21, NIP: 536-178-98-62, tel. +48322220044		projekt
		temat
projektował	podzialka	nazwa pliku
mgr inż. M.Olszówka	1:1	WIRTUALNY PROTOTYP NR 1
data	ilosc	nazwa rys.
12,2017		PROTOTYP 01
ARKUSZ	masa - gram	numer rys.
2/4	g	WIRTUALNY PROTOTYP NR1

SOLMATIC <small>Sp. z o.o.</small> 05-120 Legionowo, ul. Krakowska 21, NIP: 536-178-98-62, tel. +48322220044		projekt
		temat
projektował mgr inż. M.Olszówka	podziałka 1:1	nazwa pliku WIRTUALNY PROTOTYP NR 1
data 12,2017	ilosc	nazwa rys. PROTOTYP 01
ARKUSZ 3/4	masa - gram g	numer rys. WIRTUALNY PROTOTYP NR1

ZAWOR ZBIORNIKA WODY PRZED PROCESEM

ZAWOR ZBIORNIKA WODY PROCESOWEJ

ZAWOR BAJPASU

ZAWOR ZBIORNIKA NA WODE PO PROCESIEKT

ZAWOR OTWARCIA NA OBIEKT

ZAWOR DO MYCIA ZBIORNIKOW

GRZALKA

POMPA CHEMII

POMPA CHEMII

SOLMATIC
sp. z o.o.

05-120 Legionowo, ul. Krakowska 21, NIP: 536-178-98-62, tel. +48322220044

projektował
mgr inż. M.Olszówka

podziałka
1:1

data
12,2017

ilosc

ARKUSZ
4/4

masa - gram
g

projekt	
temat	
nazwa pliku	WIRTUALNY PROTOTYP NR 1
nazwa rys.	PROTOTYP 01
numer rys.	WIRTUALNY PROTOTYP NR1